

INTEGRATSIYA-TA'LIM JARAYONINI QULAYLASHTIRISHNING MUHIM TALABI

Po'latova Umida
NamDU magistranti

Annatsiya: Amaldagi ta'lim jarayonini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, u yoki bu o'quv fani mazmunida o'quvchining ijtimoiy tajribasiga kirmay qolgan u ayni yoshda foydalanmaydigan bilim va tushunchalar mavjud. Buning asosiy sababi o'quv fanining mazmunini o'ta murakkab yoki haddan tashqari sodda ekanligidadir. Agar o'quv materiali murakkab va o'quvchi yosh doirasini bilim salohiyatiga mos bo'lmasa, o'quvchi uni to'liq o'zlashtirishga qiynaladi. Agar sodda va takror holda ifodalangan bo'lsa bunday o'quv materialini o'zlashtirishga ehtiyoj sezmaydi, aksincha mashg'ulot davomida zerkish va qiziqmaslik, layoqatsizlik ko'rinishlari vujudga keladi.

Kalit so'zlar: Milliy pedagogika, o'quv reja, ta'lim jarayonini, integratsiya, ta'lim-tarbiya jarayoni, layoqatsizlik, ijtimoiy tajriba, axloq, nafosat tarbiyasi, iqtisodiy bilimlar.

Milliy pedagogikamizning jadal sur'atlarda taraqqiy etishi, ta'lim-tarbiya jarayonining rivojlanishida o'zining boy meroslarini qoldirgan qomusiy olimlardan al-Buxoriy, at-Termiziy, Abu Rayhon Beruniy, az-Zamaxshariy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Ogahiy, Abdulla Avloniy singari ulug' olim-u adiblarning betakror asarlaridan foydalanish imkoniyati yaratildi. Ular ta'limdagi milliy xususiyatlarga alohida e'tibor berishgan. Bu kabi pedagogika jarayonidagi yangiliklar ta'lim tizimidagi isloxotlarni amalga oshirish uchun zamin vazifasini o'taydi. Respublikamizda talim tizimida amalga oshirilayotgan isloxotlardan biri Davlat ta'lim standartlari qabul qilingach, ta'lim tizimi tubdan islox qilindi. Davlat ta'lim standarti talablari asosida yangi o'quv dasturlari va darsliklar ishlab chiqildi. Lekin, pedagoglar tomonidan amalga oshirilgan kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, o'quv rejasida o'quv predmetlarning soni ortib ketgan.

Chunonchi: 1992-yilga qadar o'quv rejasida fanlarning soni 18 tani tashkil etgan bo'lsa, 1992-yildan 1997-yilgacha bo'lgan davr ichida ularning miqdori 21 tani, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» qabul qilingach 24 taga yetkazildi. Bugungi kunda esa o'quv rejasida 27 ta o'quv fani mavjud. Shu o'rinda haqli bir savol tug'iladi.

O'quv fanlari miqdorini ko'paytirish orqali o'quvchining bilim darajasini oshirishga erishilyaptimi?

Yo'q albatta! Chunki:

1. o'quv fanlari ko'paygan sari o'quvchilarga taqdim etiladigan bilimlar soni va sifati maydalashib bormoqda;
2. o'quv darsliklarida takror ammo bog'liqlik aks etmagan materiallarning miqdori ortmoqda;
3. o'quvchining ijtimoiy tajribasiga mos bo'lmagan va ularning hayotiga kirmay qolayotgan bilim va tushunchalar ko'paymoqda;
4. Qabul qilingan DTS lari bilan o'quv dasturlari orasida nomuvofiqlik bir-birini to'ldirish o'rniga o'zaro mos kelmagan tushunchalar vujudga kelmoqda.

Chunonchi, Bu sohada jahon tajribasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Singapur ta'lim tizimida boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan talim predmetlari bilan tanish chiqamiz. Singapur talim tizimida bor-yo'g' i 4 ta o'quv predmeti mavjud ekan. Ular: «Ona tili», «Matematika», «Estetika» hamda «Jismoniy tarbiya». Ma'lumki, ta'lim jarayonida muayyan o'quv fani, «Ona tili», «Tarix», «Adabiyot» kabilarga oid bilimlar bilan bir qatorda xalqning va millatning ijtimoiy tajribasi, til boyligi, ma'naviy, madaniy qadriyatlar, axloqiy me'yorlari bilim va tushunchalar shaklida o'rgatilishi lozim. Amaldagi ta'lim jarayonini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, u yoki bu o'quv fani mazmunida o'quvchining ijtimoiy tajribasiga kirmay qolgan u ayni yoshda foydalanmaydigan bilim va tushunchalar mavjud. Buning asosiy sababi o'quv fanining mazmunini o'ta murakkab yoki haddan tashqari sodda ekanligidadir. Agar o'quv materialini murakkab va o'quvchi yosh doirasini bilim salohiyatiga mos bo'lmasa, o'quvchi uni to'liq o'zlashtirishga qiynaladi. Agar sodda va takror holda ifodalangan bo'lsa bunday o'quv materialini o'zlashtirishga ehtiyoj sezmaydi, aksincha mashg'ulot davomida zerkish va qiziqmaslik, layoqatsizlik ko'rinishlari vujudga keladi.

Bugungi kunga kelib jahondagi rivojlangan mamlakatlarning 70 foizi ta'lim tizimida integrativ xarakterdagi o'quv dasturlari va darsliklardan foydalanib kelmoqda. Har bir mamlakat ayni shu davlatning ta'lim tizimiga qo'yilgan buyurtmaning tabiatidan va ayni daqiqalardagi jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda integratsiyaning turli dairajalarini ishlab chiqqan va joriy qilib kelmoqda. Chunonchi, Buyuk Britaniya ta'lim tizimida asosan integrativ fanlar joriy qilingan bo'lsa, Koreya va Shveysariyada integratsiyalashgan fanlar yoki alohida o'quv predmetlari, Avstraliyada integratsiyalashtirilgan fanlar, Yaponiya, Shimoliy Irlandiya, Uels, Gong-Kong va Germaniyada ham alohida fanlar, Vengriyada madaniyat yo'nalishidagi o'quv predmetlari, inson va tabiat, integrativ fanlar, Niderlandiyada alohida o'quv predmetlari, Irlandiyada fan va texnika kabi bloklarda barcha o'quv fanlari mujassamlashtirilgan holda o'qitiladi.

Bizning ta'lim tizimimizda ham har tamonlama barkamol shaxsni tarbiyalash maqsadida bu sohada dastlabki qadamlar qo'yilmoqda. Jumladan, boshlang'ich ta'lim Davlat ta'lim standartlarida «Ona tili», «O'qish», «Matematika», «Tabiat» hamda «Inson va jamiyat» ta'lim sohalarini belgilab berilgan. «Inson va jamiyat» ta'lim sohasi o'zida bir qator o'quv predmetlariga oid tushunchalarni mujassamlashtirgan. Chunonchi, axloq, nafosat tarbiyasi, iqtisodiy bilimlarga oid tushunchalar, jismoniy tarbiya, badiiy ta'lim, huquqiy bilimlar shular jumlasidandir. Ta'lim jarayonini integrativ dasturlar va darsliklar asosida tashkil etish orqali o'quv-bilish jarayoni natijasida sam aradorlikka erishish nazarda tutilar ekan, bunda integratsiyaning turli darajalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Bunday maqsadga erishish uchun:

- ta'lim mazmunida o'quv fanlarini integratsiyalashning ilmiy va pedagogik asoslarini ishlab chiqish;
- ta'lim jarayonini liberallashtirish talablaridan kelib chiqqan holda o'quv rejasini takomillashtirish;
- integral mazmundagi o'quv dasturlari va dasturlarining yangi avlodini yaratish;
- ta'lim mazmuni integratsiyasini ishlab chiqish va qabul qilish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarida inovasion faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish yo'llari. //Uzluksiz ta'lim, 2010. – №3 46-49-betlar.
2. Ishmuhammedov R, Abduqodirov A. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. T.: Iste'dod.

2008. 180-bet.
3. Ishmuhammedov R. Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. T.: Iste'dod. 2010. 141 bet.
 4. Kamolova A. Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o'rganishning o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari. "Science and Education" Scientific Journal / December 2022 / Volume 3 Issue 12. 590-592 betlar.
 5. Kupaysinovna, K. S. (2021). Advanced Experiences In The Use Of Digital Technologies In Teaching Fine Arts (On The Example Of Finland And South Korea). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(7), 939-946.
 6. Sobirovich, N. M., & Makhmudjanovna, T. G. (2022). TECHNOLOGIES FOR FORMING CRITICAL THINKING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *European Journal of Agricultural and Rural Education*, 3(2), 41-44.